

ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ В БУХАРЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ АМИРА ТЕМУРА

Бекназаров Собиржон

Преподаватель истории Международного инновационного университета

Юсупова Мохичехра

Студентка второго курса Международного инновационного университета

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17445116>

Аннотация: В статье рассматривается тот факт, что во время своего правления Сахибкиран Амир Темур создал огромную империю и пытался всячески развивать Мавераннах как ее центральный регион, а также то, что, подобно центральным городам страны Самарканду, Шахрисабзу, Ташкенту и другим городам, он также пытался превратить Бухару в оплот империи и второй город после Самарканда, а также роль Бухарского оазиса в борьбе за власть среди Тимуридов.

Ключевые слова: династия Мин, преемник, завещание, крепость, оплот, Пирмухаммад Мирза, шейх Нуруддин, Шахмалик.

Исторические источники и литература свидетельствуют о том, что Амир Темур завещал военный поход против Китая (династия Мин) и посадил на трон своего внука Пирмухаммада Мирзу после себя, и получил обещания от своих командиров в этом отношении [7:296]. Однако последующие события показывают, что преемники Амира Темура не последовали этой воле и были втянуты в водоворот внутренних распрей. Мы также можем видеть, что различные командиры, в своих собственных интересах, вставали на сторону одного из Тимуридов, борющихся за власть, провоцируя конфликты.

Были также командиры, которые следовали воле Амира Темура и заявили о своей верности законному наследнику, а после смерти Амира Темура часть войск, стоявших в Ташкенте, заявили о своей верности Пирмухаммаду Мирзе. Эти войска отправили свою верность в письме шейху Нуреддину и Шахмалике, считавшемуся одним из самых искусных полководцев Амира Темура, который сначала отправился в Самарканд, а затем в Бухару.

Однако исторические факты свидетельствуют, что эти полководцы также были втянуты в водоворот внутренних распрей и ставили свои интересы выше интересов государства, чтобы добиться высоких позиций в глазах будущего правителя. Шейх Нуреддин и шахмалики привезли Мирзо Улугбека и его брата Ибрагима Султана в Бухару. Они пытались использовать этих принцев в своих интересах и должны были передать послание от ташкентских войск наследному принцу Пирмухаммаду, но все же задержали гонца в Бухаре в марте 1405 года [2:23].

В результате есть все основания считать этих командиров также виновными в подрыве целостности государства. Шейх Нуреддин и шахмалики двинулись в столицу раньше других, чтобы войти в Самарканд и занять прочное положение в центральном правительстве.

Однако они остановились в селении Алибад. Самаркандский правитель не пустил их. После того, как шейх Нуруддин и шахмалики не смогли войти в Самарканд, они взяли Улугбека и Ибрагима Мирзу и вместе с Рустамом Барлосом, который предал Халил Султана, отправились в Бухару, надеясь создать там себе базу. Поскольку брат Рустама Барлоса был правителем Бухары, по плану они должны были присоединиться к Пирмухаммаду или Шахруху Мирзе. Однако ход событий показывает, что в результате долгих колебаний и бездействия Рустам Барлос снова предал Бухару, воспользовался тем, что Шахмалики отправился к Шахруху за помощью, поднял мятеж и отправился к Халил Султану требовать казну [2:25].

Академик В. В. Бартольд приводит мнение, что главной целью прибытия шейха Нуреддина и шахмаликов в Бухару было сопротивление захвату верховной власти Халил-султаном. Он также называет Рустама Барлоса, примкнувшего к шейху Нуреддину и шахмаликам, предводителем авангарда армии Халил-султана. Причину похода на Бухару он оценивает как обретение прочной базы и поддержки [3:75].

Анализ исторических источников и литературы показывает, что отсутствие правителя в стране в течение примерно месяца после смерти Амира Темура беспокоило население. Также беспокойство охватило всех, от простых граждан до принцев. Во время вступления Халил Султана в Самарканд, Шахмалик и Шейх Нуруддин приняли меры по защите Бухары от возможного нападения. Они привезли в Бухару часть казны Амира Темура. До них в Бухару был отправлен один из его доверенных беков Рустам Тогай Буга Барлос, которому было поручено подготовить необходимое снаряжение для противников Халил Султана. Время его прибытия в Бухару — 6 марта 1405 года нашей эры, как это видно из сведений Шарафиддина Али Язди [7:305].

Есть достаточные основания сделать вывод, что оппозиционные Халилу Султану эмиры, шейх Нуреддин и Шахмалик, пытались собрать силы против Халилу Султана в Бухаре под предлогом исполнения воли Амира Темура. Чтобы придать своему мятежу законный тон, они пытались использовать Улугбека и Ибрагима Мирзу. Был составлен план обороны города Бухары, и оборона городского рынка и его окрестностей должна была быть поручена Шахмалику и Улугбеку Мирзе, а крепостных стен — шейху Нуреддину и Ибрагиму Султану. Также для охраны городских ворот были назначены такие мятежные беки, как Рустам Барлос, его младший брат Хамза, Аталмыш и Токал Каркара. По словам историка Ф. Вульфферта, Бухара была одним из крупнейших

городов в период правления Амира Темура. Он не уступал по размерам Самарканду, его арочная стена была высотой 12 метров, и он имел двое ворот с восточной и западной стороны. В 1405 году тимуридские принцы, защищаясь от Халил Султана, разделили город на две части. Западная часть и ворота с этой стороны площади Регистан находились под контролем Ибрагим Султана, в то время как восточная часть, вокруг мечети Калан, находилась под контролем Мирзо Улугбека [5:61].

Одной из главных причин организации обороны в Бухаре можно назвать близость Хорасана и надежду на то, что Шахрух Мирза придет на помощь. Исторические источники приводят тот факт, что Шахмалик отправился к Шахруху Мирзе из Бухары просить военной поддержки и рассказал ему реальное положение Улугбека, Гиёсиддина Мирзы и Ибрагима Султана [1:51].

Анализ сведений в исторической литературе позволяет сделать выводы о недостатке мужества у сторонников оппозиции против Халил-султана, об отсутствии взаимного доверия. Также можно увидеть, что француз Л. Керен специально коснулся прибытия Улугбека и Ибрагим-султанов в Бухару, процессов их борьбы и их отъезда в Хорасан, опасаясь заговора в Бухаре [6:176].

Академик В.В. Бартольд в своих сведениях писал, что между противниками Халил-султана царили недоверие друг к другу, соперничество и разногласия. Также соперничество и разногласия между шейхом Нуредином и шахмаликами вызывали беспокойство у низших офицеров и населения Бухары. Доверие к высшим командирам было утрачено. В результате, из-за неверия в успешную оборону, а также в прибытие на помощь Шахруха-мирзы, население Бухары во главе с Рустамом Барлосом и его братом Хамзой восстало. Они вновь присягнули на верность Халил-султану. Лидеры мятежников вооружили мирное население. Мятежники захватывают сокровища, а сыновья Шахруха-мирзы Улугбек и Ибрагим-мирза бегут в Хорасан вместе с шейхом Нуруддином [4:51].

В. В. Бартольд писал, что в это время в Бухару из Хорасана направлялся Шахмалик, который по дороге встретился с принцами и шейхом Нуредином [3:78]. Таким образом, после смерти Амира Темура политические события и первоначальное восстание в Бухаре подошли к концу. Бухара стала все больше участвовать в политических процессах империи Тимуридов. Это, в свою очередь, можно объяснить распространением накшбандийа среди широких слоев населения Мавераннахра и ростом влияния бухарских ученых. Потому что поддержка бухарских ученых стала играть все более решающую роль в борьбе за престол.

Мы можем быть свидетелями того, что влияние бухарских ученых также имело решающее значение в отстранении Халил Султана от власти, о чем

свидетельствуют исторические источники и литература. Например, А. Ахмедов приводит, что после того, как отношения Халил Султана с Мухаммадом Порсо, одним из накшбандийских пиров в Бухаре, ухудшились, и представители этого ордена перешли на сторону Шахруха Мирзы, Халил Султан впоследствии потерпел поражение в борьбе за престол [2:29].

Даже В. В. Бартольд упоминает о большом влиянии ученых Накшбанди в упадке влияния Халил Султана в Трансоксании и их постоянном контакте с Шахрухом Мирзой. Например, Мухаммад Порсо, один из пиров Накшбанди, записал сведения о том, что Халил Султан был побежден вскоре после того, как он поддержал Шахруха [4:61].

В заключение мы видим, что после смерти Амира Темура борьба за престол вышла на первый план, Тимуриды не объединились вокруг общей цели и идеи, а были втянуты в водоворот внутренних распрей. Бухара играла важную роль в этих внутренних распрях, и ее влияние в политической жизни периода Тимуридов возросло.

Список использованной литературы:

1. Абдураззоқ Самарқандий. Матлаи Саъдайн ва мажмаи баҳрайн. К. ИИ. // Абдураззоқ Самарқандий; Форс тилидан тарж., сўзбоши ва изоҳлар муаллифи А.Ўринбоэв; Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси, Абу Райҳон Беруний номидаги шарқшунослик институти. – Т.: Ўзбекистон, 2008.
2. Ахмедов А. Улугбек (Ҳаёти ва фаолият). – Т.: Фан, 1991.
3. Бартольд В.В. Сочинения. Работы по отдельным проблемам истории Средней Азии. Том II. Част 2. – М.: Наука, 1964.
4. Бартольд В.В. Улугбек и эго время. Петроград. 1918.
5. Вулферт. Эм.Ф. Бухарская провинция в составе государства Амира Темура // Маверауннахр в эпоху Амира Темура: археология, история, культура. – Т.: 2018.
6. Керен Л. Амир Темура салтанати // француз тилидан тарж ва изоҳлар муаллифи: Б.Эрматов; Махсус муҳаррир: Х.Султонов; Сўз боши: Луи Базен. – Т.: Маънавият, 1999.